

AQLLI SHAXAR STANDARTLASHTIRISH TIZIMI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Muminova Gulbahor Davlatnazarovna
TAQI magistri

Annotatsiya. Mazkur maqolada "Aqli shahar" tizimi standartlashtirish istiqbollari va muammolari haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: Aqli shahar, texnologiya, axborot-kommunikatsiya, investitsiya, xizmat ko'rsatish, kompyuter, kamera, svetafor

Bugungi kunda O'zbekistonda "Aqli shahar" innovatsion texnologiyalarini joriy etishning boshlang'ich bosqichi davom etmoqda. "Aqli shahar" texnologiyalarini joriy etish bo'yicha Toshkent shahrida "Xavfsiz shahar", "Aqli hisoblagichlar", "Aqli transport", "Aqli tibbiyot" yo'nalishlari bo'yicha dastlabki sinov loyihalarini rejalashtirish va amalga oshirish yo'lga qo'yilmoqda. Nurafshon shahrida zamonaviy shahar infratuzilmasini joriy etish bo'yicha keng qamrovli ishlar bilan birga "Tashkent City" va "Delta City" loyihalari doirasida zamonaviy shaharsozlik infratuzilmasini joriy etish bo'yicha kompleks ishlar amalga oshirilmoqda.

Bunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasining rivojlanmaganligi, shaharlar infratuzilmasining sezilarli darajada jismonan va ma'nan eskirganligi "Aqli shahar" texnologiyalarini samarali joriy etishga to'sqinlik qiluvchi asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bularning hammasi telekommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish chora-tadbirlarini ko'rish hamda shaharlar infratuzilmasini rekonstruksiya qilish uchun yirik investitsiya manbalarini izlashni talab etadi.

Ushbu asosda oldinda turgan muhim vazifalardan biri xorijiy mamlakatlardagi mazkur yo'nalishlar bo'yicha hal qilingan qarorlarni chuqur tahlil

qilish, tegishli tajriba loyihalari hamda laboratoriya va dala tadqiqotlari doirasida amaliy tajribalarni o'tkazish, shuningdek, mavjud sharoitlarga mos ravishda investorlar uchun qiziqarli investitsiya sxemalarini va moslashuvchan biznes modellari bo'yicha yangi takliflar ishlab chiqish va ularning mavjud variantlarini izlab topishdan iboratdir.

Jahon amaliyotida davlat-xususiy sheriklikni yo'lga qo'yish, ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalarni hal etishga xususiy biznesni jalb etish orqali ushbu muammolarni hal qilish yo'llari ishlab chiqilgan.

“Aqlli shahar” texnologiyalarining joriy qilinishi yagona raqamli muhitni shakllantirish orqali shaharni boshqarish samaradorligini oshiradi, shu bilan birga shaharni bir butun holatda boshqarishga imkoniyat yaratadi.

Shu munosabat bilan, yuqorida keltirilgan vazifalarning alohida ahamiyati, shuningdek, mazkur yo'nalishda davlat siyosatining asosiy va ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqib “Aqlli shahar” texnologiyalarini joriy etish Konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ushbu Konsepsiyaning asosiy maqsadi “Aqlli shahar” texnologiyalarini joriy etish orqali shaharlarning zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishdan iborat.

Jumladan, shaharlar aholisi va mehmonlar uchun qulay muhit shakllantirish, yashash sifatining barqaror o'sishini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni ko'zda tutadi.

Shuningdek davlat xarajatlari samaradorligini, shu jumladan davlat-xususiy sheriklikni yo'lga qo'yish orqali oshiradi. Xorijiy uslublarga mos keluvchi barcha “Aqlli shahar” texnologiyalarini rejali joriy etiladi. Innovatsion qarorlar qabul qilishni yo'lga qo'yish orqali shahar xizmatlari va yo'l-transport infratuzilmasi ishlarining samaradorligi oshiriladi.

Konsepsiyaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

-“Aqlli shahar” texnologiyalari, shu jumladan raqamli infratuzilmani joriy etishning samarali hamda huquqiy-me'yoriy, tashkiliy va institutsional asoslarini yaratish;

-aqli xizmatlarga bo‘lgan talabni rag‘batlantirish mexanizmlarini yaratish;
-aqli xizmatlarni ishlab chiqish va joriy etishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini shakllantirish;

-xizmatlar ko‘rsatish sifatini va aholi turmush darajasini oshirish;

-shaharlarning muhandislik-kommunikatsiya holati bilan bog‘liq muammolarni hal qilish, shuningdek, ishga yaroqsiz va ma‘nan eskirgan shahar infratuzilmasini yangilash;

-axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini ta‘minlash uchun hamda internet tarmog‘iga kirish va uning tezligini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish tizimini shakllantirish;

-shahar aholisi bilan shaharlarda xizmat ko‘rsatish tizimini baholash va shaharlar rivojlanishining barcha sohalarida tajriba almashish yuzasidan aloqa o‘rnatilishini ta‘minlovchi “Aqli shahar” platformasini yaratish;

-raqamli texnologiyalardan foydalangan holda shaharlarni o‘rganish tizimini rivojlantirish, shu jumladan sayyohlarga ochiq ma‘lumotlar bazasini taqdim etish, raqamli texnologiyalar tizimini -qayta ishlab chiqish va joriy etishni jadallashtirish;

eng talabgor “Aqli shahar” texnologiyalarini respublikaning barcha shaharlarida joriy etishni keng qamrovli rejalashtirish ishlarini bajarish.

Aqli shahar—kompyuterlar, planshetlar vasmartfonlar hamda boshqa uskunalarni, masalan, svetofor, signalizatsiya datchiklari va hokazolarni birlashtiradigan internet tarmog‘iga ulangan holda kommunikativ vaaxborot texnologiyalarining o‘zaro bog‘liqlikdagi tizimi. Mazkur tizim orqali shahar ichidagi jarayonlarni boshqarish soddalashtiriladi va aholining turmush darajasi yaxshilanadi.O‘zbekistonda mazkur innovatsion texnologiyani joriy qilishning dastlabki bosqichlaridagi asosiy yo‘nalishlar transport, militsiya, xavfsizlik, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, energetika, suv ta‘minoti vasuv chiqarish, uy-joy-kommunal xo‘jaligi uchun tegishli quyi tizimlarni yaratishdan iborat bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1.IsamuxammedovaD.U., IsmoilovA.T., XotamovA.T. Injenerlik obodonlashtirish va transport. Darslik. «ALOQACHi» nashriyoti, Toshkent.: 2009. 230 b.

- 2.ХотамовА.Т., UsmonovQ.Т.Шахар hududlarini kompleks obodonlashtirish. Toshkent.: TAQI. 2014 y. 160 b.
- 3.ShNQ 2.07.01-03* 3«Шахар va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish». O‘z Davarxit qurilish qo‘mitasi. Toshkent.: 2009.
- 4.Шукуров И.С., Луняков М.А., Халилов И.Р. Организация инженерно-технического обустройства городских территорий. Издательства АСВ, Москва. 2015, 440с.
- 5.Шоджалилов Ш., Қосимова С.Т.Шахар инженерлик иншоотлари. Тошкент.: ТАҚИ. 2016.
- 6.ҚМҚ 2.01.01-94. Лойихалаштириш учун иқлимий ва физикавий геологик маълумотлар. –Тошкент.: ЎзДавархитқурилиш қўмитаси, 1994.7. www.road.ru8. www.madi.ru